

CIACT/SAD 09

(Residência de Leitura)

Museus, galerias e exposições no metaverso: gestão cultural e propostas de governança na Web3

Doutoranda Ana Claudia da Cunha (COPPE/UFRJ)

Resumo expandido

Desde 2020 venho pesquisando os efeitos da aceleração digital na produção artística e cultural (CUNHA, 2022). Atualmente, o uso da tecnologia e das mídias tem sido essencial para que diversos coletivos e artistas se articulem. Nessa perspectiva, visando aplicação prática na minha pesquisa de doutorado, sigo investigando o ambiente da web3, blockchain e NFTs e suas configurações no que tem sido chamado de “governança” em um sistema de organização descentralizada e gestão compartilhada intitulada DAO, sigla para *Decentralized Autonomous Organization* ou Organização Autônoma Descentralizada, que designa uma entidade governada por uma comunidade online cujas regras são definidas por meio de contratos inteligentes, registrados em blockchain (DIXON, 2024; O'DWYER, 2023; WHITAKER & ABRAMS, 2023).

Tenho participado e acompanhado iniciativas em museus, instituições culturais e laboratórios de arte, tais como: WAC-lab xyz, *Friends of HEK*, NFT Rio e Brasil, o MOMA e o LACMA, SERPENTINE, *Cactoid Labs*, *Black Swan*, FraDAO, entre outras entidades. À medida que a tecnologia blockchain vai sendo desenvolvida, a web3 traz uma possibilidade de mudança cultural para um sistema mais descentralizado e distribuído, que pode apresentar novas formas de gestão, governança e criação artística. Nesse sentido, a tecnologia blockchain continua a ganhar impulso e podemos analisar se a web3 começa a representar uma mudança de paradigma em direção a uma internet mais descentralizada. Com grande parte de nossas vidas tendo migrado para o online durante a pandemia, isso pode mudar como vivemos em várias frentes.

Na última década, a tecnologia blockchain impactou o mundo das artes mais do que qualquer outro nicho fora das finanças. A web3 se tornou *mainstream* durante a pandemia, surfando

CIACT/SAD 09

uma onda de especulação financeira. Agora que o hype acabou, há mais espaço para explorar as oportunidades que essa tecnologia pode oferecer às instituições culturais e as/aos artistas. Esse trabalho pretende refletir sobre quais as oportunidades e desafios para os museus, galerias e exposições na web3, a partir da análise do programa *We Are Museum* (WAC), com ênfase no programa *WAC Factory*, que incubou, a partir de 2022, projetos de 10 instituições de várias partes do mundo e está em curso em com mais 10 instituições até final de maio de 2024. O programa traz como pauta para o desenvolvimento de produtos e serviços, possibilidades como cunhagem (*mint*) ao vivo de arte generativa para engajamento do público; NFTs em exposições VR e lembranças; associações baseadas em token e POAPs com potencial integração DAO; DAOs funcionais para captação de recursos, colaboração e governança; catálogos descentralizados para itens digitais em museus; ou ainda outras propostas pelas instituições. Assim como na ficção *Snow Crash* de Neal Stephenson (1992) _ que popularizou a ideia de metaverso e influenciou diversos desenvolvedores _, a trajetória do personagem *Hiro Protagonist* se dá entre o físico e o virtual, nos interessa refletir sobre os imaginários que as tecnologias emergentes, as narrativas imersivas e interativas nos apresentam, tanto na percepção dos seus desenvolvedores e de seus “usuários”, quanto das possibilidades de “hackeamentos”. O que está sendo promovido como ideia de futuro, por quem e como? O que podem a cultura e a arte contribuir na compreensão desses fenômenos contemporâneos que tem nos inundado cotidianamente?

Ao ingressar no mestrado me propus a experimentar metodologias colaborativas que propiciam a geração do conhecimento de forma coletiva. Apostar na pesquisa criação (PAQUIN, 2019) e na cocriação (URICHIO; CIZEK, 2022) como processo e percurso me levou a colaborar com a construção de uma iniciativa original e inovadora, o MUSEU.XYZ. No percurso me encontrei em um lugar singular de observação e acompanhamento do incrível trabalho criativo de artistas que se lançam na pesquisa e na experimentação de processos inovadores em suas expressões artísticas e criativas, processos esses que estão imbricados com tecnologias emergentes e novas formas de organização da produção artística, cultural e de mercado, da economia criativa e da própria criação artística.

CIACT/SAD 09

Como continuar a reflexão e dar prosseguimento? Estaríamos trabalhando nas frestas (SIMAS; RUFINO, 2020) e na tecitura (LEMES; HELLBERG, 2021) de ideias, buscando “condensar fatos a partir dos vapores de nuances”, como diria *Juanita para Hiro* na ficção de Stephenson? Como pano processual dessas reflexões fica o cultivo e a busca de relações a partir de processos mais justos e igualitários que incluam e fortaleçam as pessoas, as comunidades e seus bens artísticos e culturais. Participei da construção de um grupo de artistas que cocriou e desenvolveu uma proposta que não existia e nem sabíamos exatamente onde iria chegar. No percurso, despertei para o desejo desses artistas em recriar as relações tradicionais que regem o ambiente artístico e identifiquei um componente militante, ou seja, de ação política e cultural. Como exemplo, quando Marlus Araujo, artista e diretor criativo do MUSEU.XYZ, adquire um terreno e constrói uma comunidade em torno do museu. Ou ainda, quando são constituídas as DAOs: FraDAO, FEMINU ou a Socialcrypto.art DAO. Percebi ainda, que a atuação política e cultural pode também resultar em uma visibilidade ampliada da arte digital, atestada por meio da visibilidade que alguns artistas têm alcançado, como Uno de Oliveira, Fesq, Ottis Ots, Monica Rizzolli, entre muitos outros.

Nesse processo, estamos diante de um campo emergente e temos a frente um manancial de termos, conceitos, categorias, tecnologias, sistemas e projetos que vão se iluminando a cada passo da pesquisa. Esta constatação também aponta para o fato de que esse percurso não deve ser individual e sim coletivo e com a participação de variadas vozes e olhares.

Palavras-chave: Inovação; Museus; Web3; Mídias.

CIACT/SAD 09

Como citar este texto:

CUNHA, Ana C. Museus, galerias e exposições no metaverso: gestão cultural e propostas de governança na Web3. In: (Resumo expandido) CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-3.